

Monitorización de redes InfiniBand para reaccionar eficazmente a la congestión

Gabriel Gomez-Lopez¹, Alberto Cascajo², Jesús Escudero-Sahuquillo¹, Pedro J. García¹, David E. Singh², Francisco Alfaro-Cortés¹, Francisco J. Quiles¹ y Jesus Carretero².

Resumen— Las redes de interconexión de altas prestaciones para sistemas de altas prestaciones y de centros de datos incorporan mecanismos para evitar que la congestión reduzca el rendimiento de la red. En concreto, la popular especificación InfiniBand define un mecanismo para reducir la tasa de inyección de los flujos de tráfico que contribuyen a la congestión. Sin embargo, la eficacia de este mecanismo depende de los valores configurados para determinados parámetros, que pueden ser adecuados para algunas situaciones de congestión pero no para otras. Por ello, pensamos que estos parámetros deberían reconfigurarse dinámicamente, basándose en información precisa y actualizada sobre el estado real de la congestión. Para ello, hemos combinado una herramienta ligera de monitorización (LIMITLESS) con el software de control de InfiniBand (OpenSM), de forma que la primera proporciona al segundo información sobre la congestión para reconfigurar adecuadamente los parámetros que definen el comportamiento del mecanismo de control de la congestión. Los experimentos realizados en un clúster real basado en InfiniBand confirman que este enfoque reduce significativamente el número de veces que el mecanismo de control de congestión reacciona erróneamente.

Palabras clave— Redes de interconexión, clúster, control de congestión, monitor de tráfico, InfiniBand

I. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MOTIVACIÓN

Las redes de interconexión de alta velocidad y baja latencia son necesarias para que los modernos sistemas de computación de altas prestaciones (*High-Performance Computing*, HPC) y los centros de datos puedan hacer frente a los requisitos de comunicación de las exigentes aplicaciones y servicios que soportan estos sistemas; de lo contrario, la red se convertiría en el cuello de botella de todo el sistema. La Arquitectura InfiniBand (IBA) es una de las tecnologías de interconexión más populares debido al alto rendimiento que ofrece. IBA está ampliamente implantada en muchos sistemas incluidos en la lista Top500.[1].

Los componentes de red basados en la especificación IBA [2] (Switches, enlaces e interfaces de red (*host channel adapted*, HCA)) permiten construir diferentes topologías, como Fat-Trees, Dragonflies u otras redes de bajo diámetro, muy utilizadas en sistemas HPC y centros de datos. Tanto el descubrimiento de la topología de la red como la configuración de un encaminamiento adecuado son responsabilidad del *subnet manager* (SM), una entidad software,

que no sólo controla estas funcionalidades sino varias otras. OpenSM [3] es la implementación más popular del SM, este está incluido en el software OpenFabrics (OFS) [4].

Más en detalle, al descubrir la topología de la red, el SM asigna direcciones de 16 bits, denominadas identificadores locales (LID) a los dispositivos de red (es decir, HCA y conmutadores), y rellena las tablas de encaminamiento en los conmutadores, basándose en el algoritmo de encaminamiento seleccionado. Aunque las redes basadas en IBA admiten encaminamiento no consciente (oblivious) y adaptativo, en este trabajo nos centramos en el encaminamiento determinista. Cada dispositivo de red tiene también un GUID (Global Unique Identifier), un identificador de 64 bits asignado a cada dispositivo dentro de una subred. Los GUID son independientes de los LID. El SM también reconfigura la red en tiempo de ejecución ante eventuales cambios, fallos o problemas.

Sin embargo, aunque el SM configure un encaminamiento eficiente para la topología específica del sistema, éste puede verse perjudicado por situaciones de congestión que surgen cuando las aplicaciones del sistema generen tráfico intenso que colapse la red (o partes de la red) al ser inyectado desde los HCA. Como es probable que estas situaciones acaben degradando el rendimiento de la red (y, por tanto, del sistema), la especificación IBA define un mecanismo de control de la congestión (CC) [5] para reducir la inyección de tráfico cuando se detecta que contribuyen a una situación de congestión (es decir, como *flujos de congestión*). Este mecanismo sigue un enfoque de bucle cerrado que puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Se controla la ocupación de los búferes en los puertos del switch: si esta ocupación supera un umbral determinado, el puerto de salida correspondiente entra en estado de congestión.
2. Cualquier paquete que cruce un puerto en estado de congestión puede marcarse como congestionante (en función de una tasa de marcado configurada previamente) activando el bit FECN (*Forward Explicit Congestion Notification*) en la cabecera del paquete.
3. Cuando una HCA recibe un paquete marcado con FECN, devuelve un paquete de notificación con el bit BECN (*Backward Explicit Congestion Notification*) activado, dirigido a la HCA de origen del paquete marcado con FECN.
4. Las HCAs de origen que reciban BECNs reducirán la tasa de inyección de los flujos de tráfico

¹Dpto. de Informática, Universidad de Castilla-La Mancha, e-mail: {gabriel.gomez, jesus.escudero, pedrojavier.garcia, fco.alfaro, francisco.quiles}@uclm.es

²Department de Informática e Ingeniería, Universidad Carlos III de Madrid, e-mail: {acascajo, dexposit, jcarrete}@inf.uc3m.es

dirigidos a las HCAs que envíen esos BECNs.

En concreto, cada HCA de origen aplica un retardo de la tasa de inyección (*injection rate delay*, IRD) específico para separar la inyección de paquetes dirigidos a una HCA de destino determinado. Cada HCA dispone de una tabla de control de congestión (CCT), que contiene entradas para almacenar 128 valores de IRD preconfigurados, ordenados de forma ascendente. Los valores iniciales de esta lista de IRDs pueden ser definidos por el usuario en la configuración de OpenSM. El IRD específico aplicado en una HCA de origen para inyectar paquetes dirigidos a un destino determinado se define mediante el *CCTLIndex*, que apunta a una entrada en el CCT. En cada recepción de BECN en una HCA de origen, el *CCTLIndex* para la HCA de destino que envió el BECN se incrementa para apuntar a una entrada en el CCT con un valor más alto del IRD. De este modo, se limita (es decir, se reduce) el caudal de inyección de ese flujo. El aumento específico aplicado al *CCTLIndex* en cada recepción de BECN se define mediante el parámetro *CCTLIncrease*. Por el contrario, una HCA fuente disminuye el IRD para un destino dado disminuyendo el *CCTLIndex* cada vez que expira un *Timer* y no se han recibido BECNs desde ese destino (lo que indica que la congestión está desapareciendo en el camino hacia ese destino, por lo que la tasa de inyección hacia ese destino debería aumentar en consecuencia). Cuando el *CCTLIndex* es 0 en una HCA de origen para un destino dado, no se aplica ningún IRD a la inyección de paquetes hacia ese destino, ya que el mecanismo considera que la congestión ha desaparecido en el camino hacia ese destino. El valor típico para *CCTLIncrease* es de 1, y este valor nunca cambia durante el tiempo de ejecución, por lo que el *CCTLIndex* aumenta y disminuye de forma individual, y así el IRD para un destino dado varía lentamente.

Desafortunadamente, el rendimiento del mecanismo de CC de IBA depende en gran medida del ajuste de los parámetros descritos anteriormente, lo que supone un verdadero reto [5], [6]. Además, la congestión es por naturaleza muy dinámica [7], ya que puede aparecer en algún punto de la red, trasladarse posteriormente a otro diferente, y seguir así indefinidamente. De ahí que sea muy complejo identificar con precisión y en todo momento los flujos que contribuyen a una situación de congestión. Incluso los flujos que no contribuyen a la congestión pueden ser identificados erróneamente como congestionados y, por tanto, su inyección se reduce innecesariamente (“*flujos víctimas*”). Todo ello provoca inestabilidades en el rendimiento de las redes que utilizan el mecanismo de CC de IBA.

Por estas razones, creemos que configurar y ajustar dinámicamente los parámetros del mecanismo de CC de IBA, basándose en la información proporcionada por ciertos contadores de rendimiento de IBA, mejoraría la eficiencia del mecanismo de CC. En concreto, en este trabajo nos centramos en los contadores de rendimiento de IBA utilizados en las HCAs

para medir la gravedad de la congestión, concretamente *PortXmitWait*, que mide el número de ciclos de hardware gastados por una HCA esperando para transmitir paquetes debido a la insuficiencia de créditos en el buffer del siguiente switch, y *PortXmitData*, que mide el número de bytes inyectados en la red desde una determinada HCA.

Para recopilar la información de estos contadores de rendimiento en tiempo de ejecución, se puede utilizar una herramienta de monitorización de grano fino, y luego enviar la información recopilada a OpenSM para actualizar los parámetros del mecanismo de CC de IBA. En concreto, proponemos combinar el funcionamiento de OpenSM con una herramienta de monitorización ligera ya existente llamada LIMITLESS [8], [9], un monitor que puede trabajar bajo tasas de muestreo cercanas al segundo y que proporciona los valores actuales de los contadores de rendimiento del IBA. Básicamente, la idea de nuestra propuesta es que LIMITLESS recoja métricas sobre los volúmenes de comunicación en la red a través de los contadores de rendimiento IBA en los dispositivos de red. A continuación, LIMITLESS proporciona a OpenSM una imagen precisa de dónde se origina la congestión en la red y su grado de gravedad. Por último, OpenSM configura las HCA para ajustar de forma dinámica y precisa sus tasas de inyección dependiendo de si están contribuyendo a la congestión de la red o no.

Hay que tener en cuenta que la monitorización de sistemas para plataformas HPC a gran escala es una tarea compleja, que se convierte en un reto cada vez mayor a medida que la escala y la complejidad de la infraestructura crecen. De hecho, algunos monitores de sistemas como Ganglia [10], Nagios [11], entre otros, presentan diferentes problemas cuando se utilizan en sistemas HPC, y además, no están adaptados específicamente para monitorizar redes InfiniBand. En cambio, en [12] se presentó un trabajo genérico para herramientas de monitorización de sistemas a gran escala, incluyendo aplicaciones para InfiniBand. Más recientemente, INAM [13] y [14] permiten a los usuarios analizar y visualizar el estado de las comunicaciones en una red InfiniBand de 2000 nodos con una sobrecarga muy baja y utilizando OpenSM. LIMITLESS, en comparación con otras herramientas de monitorización HPC, presenta una baja sobrecarga de monitorización, es altamente escalable, recopila información global del sistema e implementa de forma nativa la monitorización InfiniBand. De este modo, toda esta información recopilada puede explotarse utilizando OpenSM.

En este trabajo, hemos implementado nuestra propuesta en OpenSM y la hemos evaluado en un cluster HPC real utilizando una red basada en IBA, concretamente el cluster CELLIA, cuyos detalles se pueden encontrar en la Sección III-A. Hemos modificado el código fuente de OpenSM para que pueda comunicarse con LIMITLESS y recibir información sobre la congestión, utilizando los contadores de rendimiento IBA de los dispositivos de red. Para los experimentos, utilizamos los benchmarks Netgauge [15] y GPCNeT

[16], activando el CC tradicional de IBA o nuestra propuesta. Basándonos en los resultados, podemos concluir que nuestra propuesta supera a la IBA CC cuando se ejecutan Netgauge y GPCNeT.

El resto del documento se organiza como sigue. La sección II describe nuestra propuesta de combinar un sistema de monitorización con el control de congestión. En la sección III se describen los experimentos llevados a cabo en el clúster real basado en IBA mencionado anteriormente y se analizan los resultados obtenidos. Finalmente, se extraen algunas conclusiones en la Sección IV.

II. COMBINANDO EL CC Y LA MONITORIZACIÓN DE GRANO FINO

A. Arquitectura de la monitorización

En este trabajo, LIMITLESS se utiliza para monitorizar constantemente el clúster, y para proporcionar información sobre el estado actual de la red a OpenSM. El sistema de monitorización consta de tres componentes diferentes que se organizan de forma jerárquica para transmitir la información de los contadores de rendimiento de IBA desde los nodos y HCAs al servidor principal y OpenSM. La arquitectura se basa en una red superpuesta basada en árboles (TBON) y ofrece simplicidad, escalabilidad y tolerancia a fallos. La etapa final de este proceso consiste en almacenar las métricas en una base de datos que permite analizar y visualizar el estado del sistema.

Los principales componentes de LIMITLESS son: *Daemon Monitor* (LDM), *Daemon Agregator* (LDA) y *Daemon Server* (LDS), que pueden verse en la Figura 1. El más relevante para este trabajo, es el demonio LDM, ya que recoge periódicamente la información sobre los contadores de rendimiento de IBA (es decir, *PortXmitData*, *PortXmitWait*, etc.), El LDM se ejecuta en cada nodo servidor y consulta los contadores de rendimiento de IBA HCA del nodo. Cada LDA (nótese que el número de LDAs depende del despliegue del monitor) recibe y transforma los datos aplicando compresión (para reducir el tráfico de red) y retransmite la información al siguiente componente de monitorización. El LDS recibe, procesa y almacena las métricas recopiladas de los HCA y las comparte con OpenSM. Según los datos recibidos, OpenSM reconfigurará los parámetros de CC.

Mediante LIMITLESS, es posible recoger las métricas de rendimiento y reconfigurar los parámetros de CC de todo el clúster cada 100ms. Para medir la sobrecarga producida por los LDM (nótese que son los componentes de monitorización ejecutados en los nodos de computación), hemos recogido el tiempo que cada LDM ha estado en ejecución y la carga media que se alcanza. Por cada hora de ejecución, cada LDM consume 19,85s con una carga media del 0,5% de CPU, lo que representa una sobrecarga de monitorización reducida.

Fig. 1: El monitor LIMITLESS captura la información de los contadores de rendimiento de IBA en los nodos y la envía a nuestra implementación de OpenSM. OpenSM decide qué nodos deben reconfigurar sus parámetros de CC y, a continuación, el Subnet Manager ejecuta esas reconfiguraciones.

B. Reconfiguración dinámica de los parámetros de CC de IBA

Como se ha mencionado anteriormente, el monitor del sistema recopila y almacena los contadores de rendimiento de las HCA utilizando el proceso LDS que se comunica con OpenSM para proporcionar los datos recopilados, que se utilizarán para reaccionar cuando aparezca congestión.

Nuestra propuesta se centra en modificar la configuración de los parámetros de CC de IBA en aquellas HCAs que generan flujos de tráfico que contribuyen a la congestión, en base a la información proporcionada por el monitor, y de forma dinámica. La reconfiguración consiste en aplicar un retardo de tasa de inyección (IRD) más agresivo a los flujos congestionados en esas HCAs, lo que permite reaccionar de forma eficiente a la congestión de la red y evitar sus efectos negativos. Para detectar si una HCA está contribuyendo a la congestión, nos fijamos en el valor *PortXmitWait* proporcionado por LIMITLESS a OpenSM para cada HCA. Este valor cuenta el número de ciclos de reloj de procesador que una HCA específica tiene que esperar para inyectar tráfico en la red. Por lo tanto, los valores grandes indican congestión. Si este valor supera el valor *limite_superior* predefinido (explicado más adelante), entonces la HCA está esperando demasiado, lo que constituye un indicador temprano para identificar que esta HCA podría estar contribuyendo a la congestión.

Cuando una determinada HCA con un alto valor de *PortXmitWait* esté realmente contribuyendo a la congestión, los paquetes generados por este HCA serán marcados, y tarde o temprano se recibirán notificaciones BECN. A medida que OpenSM (en nuestra propuesta) actualice el *CCTL_Increase* para esa HCA, el *CCTL_Index* aumentará, de modo que se aplicará la reducción de la inyección en esa HCA. Sin embargo, pueden observarse valores altos de *PortXmitWait* en HCAs que generan flujos víctimas, en las

que no queremos que se reduzca la tasa de inyección. Obsérvese que estas HCA no tendrán en cuenta las notificaciones BECN recibidas, por lo que no se activará la reducción de inyección, lo que supone una ventaja para nuestra propuesta.

Si el valor de *PortXmitWait* cae por debajo de un *limite_inferior*, esto es una indicación de que el mecanismo de CC está reaccionando y/o la congestión está desapareciendo. En ese momento, ponemos el parámetro *CCTLIncrease* a cero, con lo que la reducción de la inyección se desactivará en esa HCA porque *CCTLIndex* no se incrementará, y disminuirá a cero a medida que el *Timer* expire repetidamente. Este algoritmo de toma de decisiones puede verse en el Algoritmo 1, que muestra específicamente cómo se realiza la reconfiguración.

OpenSM configura el mecanismo de CC utilizando los valores recomendados para los parámetros [5], pero con el parámetro *CCTLIncrease* igual a cero. Esto significa que los HCA descartan las BECN recibidas y no se aplica reducción de la inyección. De hecho, el CC no se activa en los HCA hasta que LIMITLESS informa a OpenSM de que el *PortXmitWait* supera el *limite_superior*. Por lo tanto, OpenSM necesita comprobar el valor de *PortXmitWait* para todas las HCA de la red, al mismo ritmo que estos valores son proporcionados por LIMITLESS. Obsérvese que cualquier nueva configuración del parámetro *CCTLIncrease* de una determinada HCA (ya sea para activar o desactivar dicho parámetro) es enviada por OpenSM a dicha HCA, a través de datagramas de gestión (MADs). Nótese que, debido a la necesidad de acelerar esta parte del algoritmo, los procesos utilizan archivos de memoria mapeados compartidos, lo que permite a los procesos leer y escribir el archivo compartido más rápidamente.

Además, como otra optimización para reducir posibles reconfiguraciones innecesarias, OpenSM sabe si esa HCA ya ha sido actualizada, por lo que es posible evitar enviar continuamente MADs con la configuración de parámetros *CCTLIncrease* a las HCAs.

Algorithm 1 *Actualizar_CC_HCAs* decide cuando actualizar los parámetros de CC en las HCAs.

Parámetros de entrada: *limite_superior*,
limite_inferior, *nuevo_valor_ccti*

- 1: **for all** *HCAs* en la red **do**
- 2: **if** (*cc_modificado* **and**
 port_xmit_wait > *limite_superior*) **then**
- 3: *cc_modificado* ← *true*
- 4: *ccti_increase* ← *nuevo_valor_ccti*
- 5: *mandar_nueva_CCconf_hca*()
- 6: **end if**
- 7: **if** (*cc_modificado* **and**
 port_xmit_wait < *limite_inferior*) **then**
- 8: *cc_modificado* ← *false*
- 9: *ccti_increase* ← 0
- 10: *mandar_inicial_CCconf_hca*()
- 11: **end if**
- 12: **end for**

C. Implementación en OpenSM

Esta sección describe las modificaciones realizadas en OpenSM v3.3.19 para aplicar nuestra propuesta.

Hemos configurado el encaminamiento de la red según el conocido algoritmo de encaminamiento determinista *D-mod-K*, que distribuye uniformemente las rutas entre todos los enlaces que conectan dos etapas cualesquiera del fat-tree, con lo que se consigue un rendimiento similar (o incluso mejor) al encaminamiento adaptativo en varios escenarios de tráfico, a la vez que se reduce la complejidad de implementación. Hemos evaluado nuestra propuesta en un clúster real utilizando una red basada en IBA, donde hemos construido una topología Slimmed Fat-Tree(SFT). Hemos incluido el código fuente de nuestra propuesta en el encaminamiento *ftree* disponible en OpenSM. En concreto, el encaminamiento *ftree* intercambia MADs con los dispositivos IBA (es decir, las HCA) mediante varias funciones proporcionadas por el gestor de control de congestión de OpenSM (*CCMgr*). Las dos funciones principales son *osm_ftree_send_ca_cong_setting* y *osm_ftree_mad_post*. El primero encapsula los nuevos valores de los parámetros CC en un MAD. El segundo se utiliza para enviar los MAD a la HCA correspondiente.

El monitor proporciona a OpenSM la información de los contadores de rendimiento en un archivo compartido mapeado en memoria, actualizado periódicamente (aproximadamente cada intervalo de muestreo). Este fichero tiene una línea por nodo de la red. Cada línea contiene el GUID, y el valor de los contadores de rendimiento IBA del HCA correspondiente. OpenSM necesita leer y procesar este archivo más rápido de lo que LIMITLESS recoge la información correspondiente. Para leer esta información, hemos incluido en el encaminamiento *ftree* una función llamada *ftree_read_monitor*, que se ejecuta periódicamente. Tenga en cuenta que esta función no se ejecuta cada vez que OpenSM realiza un “sweep”, sino que se ejecuta según el intervalo de muestreo del monitor (definido por el usuario como parámetro en OpenSM). Esta función obtiene el valor *PortXmitWait* para todas las HCA de la red, y suministra esta información a otra función, llamada *ftree_cc_update_hca* que implementa la funcionalidad descrita en el Algoritmo 1. Esta función decide si es necesario actualizar los parámetros de CC en una HCA determinada.

III. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

En esta sección, describimos la prueba de concepto utilizada para analizar el comportamiento de nuestra propuesta en un banco de pruebas realista. Nuestro principal objetivo es verificar que la información proporcionada por el monitor LIMITLESS puede ser procesada y que podemos configurar la red para reaccionar mejor a la congestión. El banco de pruebas se ha construido en un clúster HPC utilizando una red de interconexión basada en InfiniBand. En este sistema, hemos generado escenarios de tráfico realis-

tas en los que aparece congestión (utilizando benchmarks usados en la evaluación de la red en los sistemas HPC), y hemos analizado el comportamiento de nuestra propuesta (implementada en OpenSM) en comparación con la configuración de CC de referencia. A continuación, detallamos el banco de pruebas, los experimentos realizados y los resultados obtenidos.

A. Configuración Hardware para los test

Para implementar nuestra prueba de concepto hemos utilizado el clúster CELLIA (*Cluster for the Evaluation of Low-Latency Interconnection Architectures*), el cual permite construir topologías de red utilizando hasta 50 nodos HP Proliant DL120 Gen9, con un procesador Intel Xeon E5-2630v3 de 8 núcleos a 1,80 GHz y 16 GB de RAM. La red de interconexión se construye con hardware basado en IBA¹. CELLIA dispone de conmutadores Mellanox IS5022 de 8 puertos con tecnología QDR, cada puerto ofrece 40 Gbps, que pueden utilizarse para construir diferentes topologías de red. Concretamente, utilizamos cables de cobre QSFP con enlaces 4xQDR. Cada nodo tiene una HCA Mellanox ConnectX3 MCX353A-QCBT de doble puerto de 40 Gbps.

Hemos construido en CELLIA una topología *Slimmed Fat-Tree* (SFT)[17] de 36 nodos. La SFT es una topología muy conocida, debido a su popularidad y amplio uso en sistemas HPC. La Figura 2 muestra la topología SFT construida en CELLIA.

Fig. 2: Topología Slimmed Fat-Tree(SFT) de 36 nodos y 3 etapas construida en CELLIA. Los nodos verdes se utilizan en la prueba GPCNeT para medir el rendimiento, mientras que los nodos naranjas se utilizan para generar congestión.

Con el fin de proporcionar una comparación justa entre el mecanismo original de CC de IBA y nuestra propuesta, hemos diseñado un conjunto de pruebas utilizando tres configuraciones CC: (1) SinCC (desactivado), (2) IBA CC estándar (es decir, *estático*), y (3) LIMITLESS+CC (es decir, nuestra propuesta), que sintoniza los parámetros CC dinámicamente

¹Nótese que la red de CELLIA se basa en la tecnología InfiniBand QDR, es decir, no es la más reciente. No obstante, esta red permite comprobar la viabilidad y eficacia de la implementación de nuestra prueba de concepto. Además, nuestra propuesta es compatible con hardware InfiniBand más moderno, que, como se supone en nuestro enfoque, sigue utilizando un mecanismo de control de la congestión basado en la reducción de la inyección (véase: <https://support.mellanox.com/s/article/Nvidia-Congestion-Control>) y contadores de rendimiento para recopilar información sobre el estado de la red (véase <https://support.mellanox.com/s/article/understanding-mlx5-linux-counters-and-status-parameters>). Obsérvese, no obstante, que los resultados específicos de nuestro planteamiento para las distintas tecnologías InfiniBand podrían variar cuantitativamente

basándose en la información de monitorización. La Tabla I muestra la configuración de los parámetros de CC de IBA y de nuestra propuesta.

Tabla I: Configuración parámetros de CC y de nuestra propuesta.

	Parámetro	Valor
Parámetros Comunes	<i>Threshold</i>	0x7
	<i>Packet_size</i>	1
	<i>Marking_Rate</i>	0x000f
	<i>CCTL_Timer</i>	150
	<i>CCTL_Increase</i>	{1,2,5,10,20}
Parámetros de nuestra propuesta	<i>Limite_superior</i>	0.850 ms
	<i>Limite_inferior</i>	0.055 ms

Obsérvese que hemos utilizado distintos valores de *CCTL_Increase* para evaluar cómo afecta este parámetro a la congestión de los nodos; un valor alto de *CCTL_Increase* reduce la inyección de forma más agresiva. El resto de parámetros se han configurado según lo recomendado en otros estudios [5].

B. Generación de tráfico en la red

Para medir el rendimiento de la red en escenarios congestionados, hemos seleccionado e instalado en CELLIA dos conocidos benchmarks: Netgauge [15] y GPCNeT [16]. Estos benchmarks generan en la red patrones de tráfico comunes que nos permitirán validar la prueba de concepto de nuestra propuesta. *Netgauge* es una herramienta de alta precisión que mide el rendimiento de la red de los sistemas de HPC. Soporta muchos protocolos de red y patrones de comunicación diferentes, como el ancho de banda de bisección eficaz (*efficient bisection bandwidth*, (*ebb*)) o muchos-a-uno (*Nto1*). En concreto, el patrón de comunicación *ebb* mide el ancho de banda de bisección eficaz, tal y como se define en [18], generando varios patrones de tráfico aleatorios y calculando el ancho de banda de bisección en dichos patrones. Para el patrón de tráfico *Nto1*, $N - 1$ procesos (donde $N = 36$ en nuestro cluster) transmiten datos a un único destino elegido (hot-spot), y éste les envía datos de vuelta. Hemos ejecutado Netgauge con 36 tareas MPI (es decir, una tarea MPI por nodo final en el clúster). *GPCNeT* se utiliza generalmente para medir el impacto de la congestión en sistemas HPC. Se ha probado en sistemas como Cray y Summit. GPCNeT elige aleatoriamente el 20% de los nodos (es decir, los nodos de pruebas) para calcular las métricas de rendimiento y el resto de los nodos para generar tráfico congestionado (es decir, los nodos congestionantes). Hemos retocado GPCNeT para que los nodos de prueba elegidos aleatoriamente sean los mismos en el SFT entre las distintas configuraciones para el parámetro *CCTL_Increase*, y para medir con precisión el valor de los valores *PortXmitWait* y *PortXmitData* en función del tiempo (como describimos más adelante).

La Figura 2 muestra los nodos pruebas (en verde) y los nodos congestionantes (en naranja). Hemos ejecutado GPCNeT utilizando 8 tareas MPI por nodo

para ambas topologías. GPCNeT ofrece métricas de rendimiento ejecutando las siguientes pruebas:

- *Random Ring Point-to-point Latency (P2P Lat)*. Las tareas MPI de los nodos de pruebas se ordenan en una estructura de anillo aleatorio, cada tarea envía mensajes de 8 bytes a un vecino del anillo y recibe mensajes de 8 bytes del otro vecino del anillo. Nótese que, en esta prueba, la latencia de los paquetes se mide en microsegundos (μs).
- *Random Ring Point-to-point Bandwidth with Synchronization (P2PBW+Sync)*. En la misma estructura mencionada anteriormente, se envían y reciben ocho mensajes de 128 KB a los vecinos izquierdo y derecho (16 mensajes en total), que suelen ser suficientes mensajes para alcanzar el ancho de banda máximo [16]. Esta prueba es sensible a la contención del ancho de banda y a la latencia de la sincronización.
- *AllReduce*. Se ejecutan pequeñas operaciones MPI_AllReduce (8 bytes). Esta prueba se utiliza para medir el impacto de la congestión en la comunicación colectiva sensible a la latencia.

En el caso de GPCNeT, para cada prueba se ejecutan los algoritmos descritos anteriormente, primero sin congestión (los nodos congestionantes no generan tráfico). Seguidamente, esos nodos congestionantes estresan la red y los nodos de pruebas vuelven a ejecutar de nuevo las mismas pruebas. Comparando los resultados obtenidos en ambos escenarios se puede obtener cuál es el impacto de la congestión en la red. Hemos analizado los contadores de rendimiento IBA proporcionados por LIMITLESS para cada prueba de esta evaluación.

C. Análisis de resultados de Netgauge

Las Figuras 3, 4, 5 y 6 muestran los resultados de los patrones de tráfico *Nto1* and *ebb* del benchmark Netgauge usando tres configuraciones: sin control de congestión (SinCC), standard CC de InfiniBand (CC) y nuestra propuesta (denominada LIMITLESS+CC en las gráficas). Téngase en cuenta que para CC y LIMITLESS+CC en las Figuras 3 y 5 se muestran varias series de resultados, correspondientes a diferentes valores de *CCTLIincrease* (ver Tabla I). La Figura 3 muestra el ancho de banda obtenido (medido en Mbit/s) cuando el patrón *Nto1* de Netgauge se ejecuta con diferentes tamaños de mensaje MPI. Aunque no hay variaciones significativas entre las distintas configuraciones, LIMITLESS+CC consigue un rendimiento similar independientemente del valor de *CCTLIincrease* para mensajes menores de 4K (donde *CCTLIincrease* 1 consigue una ligera mejora), y el mejor rendimiento en tamaños grandes de mensajes para la mayoría de valores de *CCTLIincrease*, en comparación con las configuraciones SinCC y CC. Obsérvese también que el patrón de tráfico *Nto1* no genera flujos víctimas (es decir, todos los flujos de tráfico están congestionados).

La Figura 4 muestra los valores de los contadores

de rendimiento en el nodo 30 frente al tiempo durante el tiempo de ejecución de la prueba *Nto1* (alrededor de 22 segundos). Hemos establecido el parámetro *CCTLIincrease* en 5, que es un valor intermedio que hace que la reducción de la inyección sea más sensible al estado del tráfico de red. En concreto, los valores de *PortXmitData* (es decir, la tasa de inyección) son similares para las tres configuraciones de CC, ya que el patrón de tráfico *Nto1* no genera flujos de víctimas. Los resultados de *PortXmitWait*, medidos en ms, muestran que, cuando utilizamos LIMITLESS+CC, los paquetes esperan a ser inyectados un periodo de tiempo significativamente más corto, lo que significa que la reducción de la inyección (es decir, el valor de IRD) se ajusta con mayor precisión cuando aparece congestión.

Las Figuras 5 y 6 muestran los resultados obtenidos para el patrón de comunicación *ebb* de Netgauge. Obsérvese que *ebb* genera flujos de tráfico cuyo destino se elige aleatoriamente siguiendo una distribución uniforme. Por tanto, la prueba *ebb* no genera situaciones de congestión de larga duración. Como podemos ver en la Figura 5, se produce una degradación significativa del rendimiento cuando CC se configura con valores *CCTLIincrease* más altos. En cambio, LIMITLESS+CC no muestra variaciones de rendimiento independientemente del valor del parámetro *CCTLIincrease*. Por tanto, LIMITLESS+CC amplía la horquilla de valores adecuados para el parámetro *CCTLIincrease*.

La Figura 6 muestra un caso típico de oscilaciones de la tasa de inyección en los nodos. Obsérvese que el número de milisegundos de espera para enviar datos (es decir, los valores *PortXmitWait*) apenas aumenta por encima de 1ms, lo que significa que la congestión no está empeorando realmente el rendimiento de la red en este escenario. Por lo tanto, no es deseable habilitar el mecanismo CC en una situación de congestión ligera sin ningún impacto en el rendimiento de la red. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que no es una elección del administrador de red, habilitar nuestra propuesta gestiona mejor la congestión ligera en comparación con el mecanismo CC tradicional. Si se utiliza el CC estándar, se activa inmediatamente la reducción de la inyección de los flujos de tráfico que generan la congestión ligera, aunque esta congestión no sea peligrosa. Aunque existen oscilaciones en los resultados de LIMITLESS+CC, su rendimiento en este escenario es similar al de SinCC y CC, ya que la congestión ligera no empeora el rendimiento de la red.

D. Análisis de resultados de GPCNeT

La Tabla II muestra los resultados de la prueba GPCNeT P2PBW+Sync. Nos hemos centrado en esta prueba porque nos interesan los resultados del ancho de banda. Hay que tener en cuenta que el clúster CELLIA es pequeño comparado con los superordenadores más grandes del mundo (donde GPCNeT se ha ejecutado y sus resultados se han publicado en el pasado). Vale la pena mencionar que la implementa-

(a) *Nto1* CC.

(b) *Nto1* LIMITLESS+CC.

Fig. 3: Ancho de banda para patrón de tráfico *Nto1* de Netgauge (MBit/s) respecto el Tamaño de mensaje (Bytes) en escala logarítmica. *CCTI_Increase* se establece en 1, 2, 5, 10 y 20. Los resultados de SinCC son el mismo en ambas gráficas.

(a) *PortXmitData*.

(b) *PortXmitWait*.

Fig. 4: Resultados para los contadores de rendimiento de IBA *PortXmitData* y *PortXmitWait* en el nodo 30 con el patrón de tráfico *Nto1* respecto el tiempo (*CCTI_Increase* = 5).

(a) *ebb* CC.

(b) *ebb* LIMITLESS+CC.

Fig. 5: Ancho de banda para patrón de tráfico *ebb* de Netgauge (MBit/s) respecto al tamaño de mensaje (Bytes) en escala logarítmica. *CCTI_Increase* se establece en 1, 2, 5, 10 y 20. Los resultados de SinCC son el mismo en ambas gráficas.

ción LIMITLESS+CC propuesta en este trabajo es una prueba de concepto para demostrar que nuestra propuesta es capaz de aprovechar la información de monitorización, y evitar la reacción exagerada del mecanismo tradicional de CC de IBA cuando la congestión es ligera o la inexactitud cuando la congestión es fuerte.

La Tabla II muestra en verde las celdas de la tabla

en las que LIMITLESS+CC supera a CC. Nuestra propuesta supera varias veces a CC, independientemente de si hay poca congestión (filas de la tabla “Sin cong.”) o mucha congestión (filas de la tabla “Con cong.”). Más concretamente, LIMITLESS+CC supera a IBA CC 65 % si comparamos las celdas verdes de la Tabla II. Cuando hay congestión en la red, nuestra propuesta supera a las configuraciones CC

(b) *PortXmitWait*.

Fig. 6: Resultados para los contadores de rendimiento de IBA *PortXmitData* y *PortXmitWait* en el nodo 30 con el patrón de tráfico *ebb* respecto el tiempo ($CCTI.Increase = 5$).

Tabla II: Resultados de GPCNet P2PBW+Sync (MiB/s/task) medios (Avg) y del percentil 99 (99th), utilizando CC de IBA y LIMITLESS+CC (LIM+CC) y el porcentaje de mejora comparado con SinCC (entre paréntesis).

		Valores de CCTI Increase					Sin CC	
		1	2	5	10	20		
GPCNeT Con Cong. (P2P BW)	Avg.	CC	76,2 (-0,26%)	82,6 (8,12%)	77,5 (1,44%)	85,7 (12,17%)	82,3 (7,72%)	76,4
		LIM+CC	80,5 (5,37%)	75,6 (-1,05%)	79,2 (3,66%)	76,2 (-0,26%)	78,9 (3,27%)	
	99th	CC	63,2 (0%)	63,9 (1,11%)	62,2 (-1,58%)	68,1 (7,75%)	62,9 (-0,47%)	63,2
		LIM+CC	65,8 (4,11%)	62,7 (-0,79%)	64,6 (2,22%)	59,6 (-5,7%)	63,2 (0%)	
GPCNeT Sin Cong. (P2P BW)	Avg.	CC	200,2 (-0,15%)	146,6 (-26,88%)	183,4 (-8,53%)	137,3 (-31,52%)	159,3 (-20,55%)	200,5
		LIM+CC	170,4 (-15,01%)	177,2 (-11,62%)	181,3 (-9,58%)	173 (-13,72%)	170 (-15,21%)	
	99th	CC	167,4 (1,33%)	122,2 (-26,03%)	153,9 (-6,84%)	118,9 (-28,03%)	130,5 (-21%)	165,2
		LIM+CC	131,1 (-20,64%)	142 (-14,04%)	123,9 (-25%)	137,3 (-16,89%)	133,1 (-19,43%)	

estándar y SinCC para valores de $CCTI.Increase$ de 1 y 5, tanto en la media como en el del percentil 99. Obsérvese que el mecanismo CC también supera al caso de referencia SinCC en la media, mientras que para el caso del percentil 99 el aumento de rendimiento disminuye. Esto significa que CC no se ocupa de los flujos congestionados de larga duración. Los resultados de LIMITLESS+CC siguen siendo coherentes (es decir, con pequeñas variaciones) independientemente de los valores de $CCTI.Increase$. Como hemos mencionado anteriormente, LIMITLESS+CC reduce la reacción exagerada del mecanismo CC estándar de IBA cuando la congestión es ligera.

La Figura 7 muestra los resultados de los valores de los contadores de rendimiento *PortXmitData* (en GB/s) y *PortXmitWait* (en milisegundos esperados de media para enviar datos), obtenidos al ejecutar el benchmark GPCNeT completo. Durante la ejecución de GPCNeT, primero se ejecuta la prueba P2P Lat, después la prueba P2PBW+Sync y, por último, la prueba AllReduce. Estas pruebas duran unos 40 segundos, y sólo generan tráfico en los nodos de pruebas (es decir, los coloreados en verde en la Figura 2). Tras este periodo de tiempo, los nodos congestionantes (es decir, los coloreados en naranja en la Figura 2) generan una fuerte congestión. Los

resultados de *PortXmitData* muestran que, cuando no hay congestión (es decir, antes de 40 segundos), la configuración LIMITLESS+CC alcanza un rendimiento máximo de 800 MB/s superando tanto a la configuración CC como a la SinCC. Obsérvese que los valores de *PortXmitWait* oscilan entre 0 y 0,5 ms en este escenario.

Además, cuando la congestión comienza después de 40 segundos, la cantidad de tráfico generada en ese nodo de pruebas (nodo 30) se reduce a 300 MB/s, como muestran los valores de *PortXmitData*. Obsérvese que los nodos congestionantes (80% según la definición de GPCNet) generan una gran cantidad de tráfico, por lo que la congestión repercute en el rendimiento general de la red y hace que las pruebas de GPCNeT duren más tiempo. Por otro lado, los valores de *PortXmitWait* indican que el tiempo de espera para enviar datos para las configuraciones LIMITLESS+CC, CC y SinCC aumenta significativamente (hasta 2,5ms) cuando aparece congestión, pero también se inyecta más tráfico en la red en comparación con el mecanismo CC estándar, ya que este último mecanismo siempre reacciona demasiado tarde ante la congestión, permitiendo la inyección de tráfico de fuentes congestionadas cuando debería reducir su tasa de inyección a la red.

(b) *PortXmitWait*.

Fig. 7: Resultados de GPCNeT frente al tiempo para los contadores de rendimiento *PortXmitData* y *PortXmitWait* en el nodo 30. La gestión comienza a los 40 segundos ($CCTLI_{Increase} = 5$).

IV. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos ampliado el software de control OpenSM de las redes IBA para que utilice información de monitorización de grano fino y configurado el control de congestión (CC) de IBA para que funcione con mayor precisión. Nuestra propuesta permite a OpenSM configurar dinámicamente los parámetros de CC de IBA en tiempo de ejecución, de forma que los nodos servidores no reaccionen de forma exagerada reduciendo la tasa de inyección de los flujos de tráfico innecesariamente. Hemos evaluado nuestra propuesta en un clúster real ejecutando patrones de tráfico ampliamente utilizados para estresar la red, como *Nto1* y *ebb* de NetGauge y GPCNet, utilizado para medir el impacto de la congestión en las interconexiones de alta velocidad. Los resultados muestran que nuestra propuesta reduce la sobre-reacción del mecanismo CC independientemente de la gravedad de la congestión, al tiempo que facilita la configuración de los parámetros correspondientes. Como trabajo futuro, tenemos previsto ampliar nuestra propuesta con el procesamiento distribuido de la información recogida directamente en las HCAs, dejando la intervención de OpenSM para aspectos más generales y acelerando la velocidad de reacción de nuestra propuesta.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia Español MCIN/AEI/10.13039/501100011033, la Universidad de Castilla-La Mancha mediante el proyecto 2023-GRIN-34056, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante el proyecto SBPLY/17/180501/000498, la Unión Europea (European High-Performance Computing Joint Undertaking) mediante el proyecto “Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale” con identificación No 956748 - ADMIRE - H2020-JTI - EuroHPC-2019-1, y la agencia Española de Investigación con identificación PCI2021-121966.

REFERENCIAS

[1] Top500.org, “Top 500 List,” 2023.

[2] InfiniBand Trade Association., “InfiniBand™ Architecture Specification Volume 1 - Release 1.3,” Mar. 2015.

[3] OpenSM, “Opensm - infiniband subnet manager,” 2019.

[4] The OpenFabrics Software, “Web Page at: <https://www.openfabrics.org/index.php/openfabrics-software.html>, 2016.

[5] E.G. Gran, M. Eimot, Sven-Arne Reinemo, T. Skeie, O. Lysne, L.P. Huse, and G. Shainer, “First experiences with congestion control in InfiniBand hardware,” in *In Proc. of IPDPS Symposium*, 2010, pp. 1–12.

[6] Jesús Escudero-Sahuquillo, Ernst Gunnar Gran, Pedro Javier García, Jose Flich, Tor Skeie, Olav Lysne, Francisco J. Quiles, and José Duato, “Efficient and cost-effective hybrid congestion control for HPC interconnection networks,” *IEEE Trans. Parallel Distributed Syst.*, vol. 26, no. 1, pp. 107–119, 2015.

[7] P. J. García, J. Flich, J. Duato, I. Johnson, F. J. Quiles, and F. Naven, “Dynamic Evolution of Congestion Trees: Analysis and Impact on Switch Architecture,” in *High Performance Embedded Architectures and Compilers, First International Conference, HiPEAC 2005, Barcelona, Spain*, Nov. 2005, vol. 3793 of *Springer Lecture Notes in Computer Science*, pp. 266–285.

[8] Alberto Cascajo, David E Singh, and Jesus Carretero, “Performance-aware scheduling of parallel applications on non-dedicated clusters,” *Electronics*, vol. 8, no. 9, pp. 982, 2019.

[9] Cascajo, Alberto and Singh, David E. and Carretero, Jesus, “LIMITLESS- LighT-weight MonItoring Tool for Large Scale Systems,” *Microprocessors and Microsystems*, vol. 93, pp. 104586, sep 2022.

[10] Matthew L Massie, Brent N Chun, and David E Culler, “The ganglia distributed monitoring system: design, implementation, and experience,” *Parallel Computing*, vol. 30, no. 7, pp. 817–840, 2004.

[11] “Nagios - The Industry Standard In IT Infrastructure Monitoring,” 2018.

[12] Ross Miller, Jason Hill, David A Dillow, Raghu Gunasekaran, Galen M Shipman, and Don Maxwell, “Monitoring tools for large scale systems,” in *Proceedings of Cray User Group Conference (CUG 2010)*, 2010.

[13] P. Kousha, S. D. Kamal Raj, H. Subramoni, D. K. Panda, H. Na, T. Dockendorf, and K. Tomko, “Accelerated Real-time Network Monitoring and Profiling at Scale using OSU INAM,” *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 215–223, jul 2020.

[14] Nishanth Dandapanthula, *InfiniBand Network Analysis and Monitoring using OpenSM*, Ph.D. thesis, The Ohio State University, 2011.

[15] Torsten Hoefer, Torsten Mehlan, Andrew Lumsdaine, and Wolfgang Rehm, “Netgauge: A network performance measurement framework,” in *High Performance Computing and Communications*, Ronald Perrott, Barbara M. Chapman, Jaspal Subhlok, Rodrigo Fernandes de Mello, and Laurence T. Yang, Eds., Berlin, Heidelberg, 2007, pp. 659–671, Springer Berlin Heidelberg.

[16] Sudheer Chunduri et al, “GPCNeT: designing a benchmark suite for inducing and measuring contention in hpc networks,” in *Proceedings of the SC '19*, New York, NY, USA, 2019, SC '19, ACM.

[17] Xin Yuan, Santosh Mahapatra, Michael Lang, and Scott

Pakin, “Static load-balanced routing for slimmed fat-trees,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 74, no. 5, pp. 2423–2432, 2014.

- [18] Torsten Hoefler, Timo Schneider, and Andrew Lumsdaine, “Multistage switches are not crossbars: Effects of static routing in high-performance networks,” in *IEEE Int. Conf. on Cluster Computing*, 2008, pp. 116–125.